

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe’l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Farg'ona vodiysi "Kelin salom" qo'shiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBO'TAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Kasimova Zuxraxan

katta o'qituvchi

ADPI Rus, qirg'iz tillari va adabiyoti kafedrası

Andijan, O'zbekistan

zkasimova1972@gmail.com

FARG'ONA VODIYSI "KELIN SALOM" QO'SHIQLARIDA OBRAZLAR VA ULARNING TAVSIFI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Farg'ona vodiysining o'zbek xalqida to'y nikoh qurish bilan bog'liq holda uch ko'rinishda amalga oshirilishi, shuningdek jamoaviy nishonlanadigan to'y marosimlari jarayonida ijro etiladigan og'zaki ijod namunalari to'y marosimlari folklorini tashkil etilishi haqida so'z yuritiladi. O'zbek oilaviy maishiy marosim folklorida to'y bir necha bosqichdan iborat marosimlarni qamrab olishi, to'y gacha va to'y marosimi jarayonidagi folklor qo'shiqlari badiiyati borasida, so'ng to'ydan keyingi marosimlar jarayonida ijro etiladigan marosim qo'shiqlarining o'ziga xos badiiy xususiyatlari haqida bayon qilinadi. "Kelin salom" qo'shiqlari tuzilishiga ko'ra, salomlarning yo'llanishi izchilligi bilan o'zaro bir-biridan farqlanishi, an'naviy "Kelin salom" qo'shiqlari Farg'ona vodiysida ham mavjudligi, biroq ba'zi bir variantlarda morfologik jihatdan farqlarining kuzatilishi va "Kelin salom" qo'shiqlari poetikasi masalalarini o'rganishda 1. "Kelin salom" qo'shiqlari strukturasi. 2. "Kelin salom" qo'shiqlarida obraz masalalarining tadqiqi ko'rsatiladi. Farg'ona vodiysi o'zbeklarining to'ylari ham sovchi kelishdan boshlanib, kelinni salom soldirish bilan yakunlanishi, nikoh to'yi odatda "Yuzochar", "Kelin salom", "Joy yig'di", "Chimildiq uzdi" singari marosimlar bilan o'z nihoyasiga yetishi va sanab o'tilgan marosimlar ichida o'zining serjilo badiiy-estetik malohatiga ega bo'lgan qo'shiqlari bilan "Kelin salom" marosimi ajralib turishi haqida fikr bildiriladi.

Kalit so'zlar: to'y, marosim, kelin salom, qo'shiq, nikoh, oila, sovchi, kuyov, obraz, ijro.

Kasimova Zukhrakhan

Senior lecturer

Department of Russian

Kyrgyz Languages, and Literature at ASPI

Andijan, Uzbekistan

zkasimova1972@gmail.com

IMAGES AND THEIR DESCRIPTION IN THE SONGS OF THE FERGANA VALLEY "KELIN SALOM"

ABSTRACT

This article depicts that Uzbek people of the Fergana Valley have three forms of wedding in connection with marriage, as well as the organization of folklore of wedding ceremonies, which are performed during collective wedding ceremonies.

In the folklore of Uzbek family household ceremony, the wedding includes several stages of rituals, the art of folklore songs before and during the wedding ceremony, and the specific artistic features of the ritual songs performed during the post-wedding ceremonies are described. According to the structure of "Kelin Salom" songs, they differ from each other with the consistency of the greetings, the presence of traditional "Kelin Salom" songs in the Ferghana Valley, but morphological differences are observed in some variants, and in the study of the poetics of "Kelin Salom" songs 1. The structure of "Kelin Salam" songs, 2. The study of image issues in "Kelin Salam" songs is shown. It is said that the weddings of the Uzbeks of the Fergana Valley begin with arrival of the groom and end with the greeting of the bride, it describes the fact that the wedding usually ends with ceremonies such as "Yuzochar" - "Kelin salom", "Joy yigdi", "Chimildik uzdi" and among the listed ceremonies, the "Kelin salom" ceremony stands out with its songs that have a great artistic and aesthetic quality.

Key words: wedding, ceremony, kelin salom, song, marriage, family, matchmaker, groom, image, performance.

Касимова Зухрахан
Старший преподаватель
Кафедры русского
киргизского языков и литературы
Андижанского государственного
педагогического института
Андижан, Узбекистан
zkasimova1972@gmail.com

ОБРАЗЫ И ИХ ОПИСАНИЕ В ПЕСНЯХ "КЕЛИН САЛОМ" ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются три способа проведения свадьбы узбекского народа Ферганской долины, а также речь пойдет об организации фольклорных свадебных обрядов, образцах устного творчества, исполняемых в процессе коллективного празднования свадебных церемоний. Более того, в данной работе рассказывается о том, что в узбекском семейно-бытовом обрядовом фольклоре свадьба включает в себя ритуалы, состоящие из нескольких этапов, а также говорится об артистизме исполнения народных песен в процессе предсвадебных и свадебных церемоний, отличительных художественных особенностях ритуальных песен, исполняемых в процессе послесвадебных церемоний. Проследив структуру песен "келин салом", можно увидеть, что они отличаются друг от друга последовательностью. В Ферганской долине тоже присутствуют традиционные песни "келин салом". В процессе наблюдения за морфологическими различиями в некоторых вариантах и изучении вопросов поэтики песен "келин салом" следует принять во внимание два аспекта: структуру песен и разновидность образа.

Свадьбы узбеков Ферганской долины также начинаются со сватовства родителей жениха и завершаются приветствием невесты. Свадьба никак обычно заканчивается такими ритуалами, как "Юзочар", "Келин салом", "Жой йиғди", "Чимилдик узди". Из перечисленных церемоний "Келин салом" отличается своими песнями, исполняемыми с художественно-эстетическим великолепием.

Ключевые слова: свадьба, обычаи, келин салом, песня, брак, семья, жених, образ, исполнение.

O'zbek oilaviy maishiy marosim folklorida to'yu bir necha bosqichdan iborat. To'ygacha va to'yu marosimi jarayonidagi folklor qo'shiqlari badiiyati va to'ydan keyingi marosimlar jarayonida ijro etiladigan marosim qo'shiqlarining o'ziga xos badiiy xususiyatlari mavjud. Ma'lumki, "Kelin salom" qo'shiqlari tuzilishiga ko'ra, salomlarning yo'llanishi izchilligi bilan o'zaro bir-biridan

farqlanib turadi. Shuningdek, “Kelin salom” qo‘shiqlari poetikasi masalalarini o‘rganishda “Kelin salom” qo‘shiqlarida obraz masalalarini tadqiq etish mumkin.

“O‘zbek to‘y marosim folklorida “kelin salom” janriga doir alohida monografik tadqiqot yaratgan folklorshunos O.Ismanova “Kelin salom” janri borasidagi maqolasida “Ammo bu janrning genezisi, o‘ziga xos poetik belgilari, janr xossalari, ijro shakli va usullari, obrazlar tizimi va badiiy xususiyatlari yetarli darajada o‘rganilmagan”ligini alohida qayd etadi [1, B.545]. Darhaqiqat oldimizda kelin salom qo‘shiqlari badiiyatida obrazlar tizimini tadqiq etish, poetik matn semantik maydonida obrazlarning shakllanishi va tavsifi, obrazlarning badiiy vazifalari masalasini tadqiq etish mumkin.

Andijon viloyati Qo‘rg‘ontepa tumanida istiqomat qiluvchi 62 yoshli axborotchi Abdumalikova Muxtasardan 2022 yilda yozib olingan “Yuzochar” marosimida ijro etilgan “Kelin salom” qo‘shig‘ining Qo‘rg‘ontepa varianti o‘zining strukturasi, obraz yaratish uslubi va obrazlar tavsifi talqini bilan alohida e‘tiborga molik:

“Avvalambor barchangizga assalom alaykum deymiz. Ertaklarda maqtalgan, dostonlarda atalgan Andijon viloyatiga qarashli bo‘lgan Bo‘z tumanini “G‘olib” mahallasi beklari, begoyimlari, assalomu alaykum.

Xonadon begi sanalgan Shavkatbek quda ukamiz hamda malikasi bo‘lgan Zamiraxon quda xolalarimizni aziz o‘g‘loni, ota-otasining dilbandi, joni – Islombekdek mirzo o‘g‘limizga go‘zal bog‘larning pokiza atirguli, quda tomonimizning sochi sunbuli, ya‘ni dadajonlari Xayrullo hamda Ro‘zaxon onamizning ismi jismiga monand orasta qizi – Malikaxon qizimizni kelin qilib olib keldik”, - deya salomxonlikni boshlab yubordi.

Abdumalikova Muxtasar variantidagi “Kelin salom” qo‘shig‘ida qaynота tavsifi boshqa kelin salomlarga qaraganda ancha batafsil berilgan:

Qora qo‘chqorlar so‘ydirgan

Elni oshga to‘ydirgan.

Karnaylatib to‘y bergan

Turkman qo‘chqor qo‘y bergan,

Qatorlatib uy bergan.

Oshni katta oshlagan,

Ayamay dollar tashlagan.

Hye, choyni qaynoq xo‘plagan,

Kenja o‘g‘ilga to‘plagan.

Birovdan ayamas so‘mini,

Zamiraxonni mo‘mini,

Nechun ayamas jonini,

Halol topgan nonini.

Oqqan suvday tinib yurgan,

Kamazlarni minib yurgan.

Oynaklarni qora qilgan,

Shag‘al qumdan kira qilgan.

Kelin salom yor yor,

Qabul aylang **qaynotasi**

Sizga salom yor yor.

Qaynota tavsifida qaynotaning kasbikori, xulqi, qo'li ochiqligi, halol pokiza, mo'min kishi ekanligi uning kamaz haydovchi ekanligi bilan bog'liq belgilarni tavsifga kiritish orqali aks ettiriladi. Birinchi beshlikdagi:

Qora qo'chqorlar so'ydirgan,

Elni oshga to'ydirgan.

Karnaylatib to'y bergan

Turkman qo'chqor qo'y bergan,

Qatorlatib uy bergan,

Tavsifi tinglovchi ko'z o'ngida saxiy, bag'ri keng boy qiyofasini gavdalantirsa,

Oshni katta oshlagan,

Ayamay dollar tashlagan.

Hye, choyni qaynoq xo'plagan,

Kenja o'g'ilga to'plagan.

Birovdan ayamas so'mini,

Zamiraxonni mo'mini.

Tavsifida qaynotaning shaxsiy belgilari: katta gapiradigan va katta ishlar qiladigan, farzandining baxtli kunida ayamasdan pul sochadigan, bor budini kenja o'g'liga to'plab meros qoldiradigan, ro'zg'or uchun qayg'uradigan, ammo boshqalarga ham befarq bo'lmagan, birov muhtoj bo'lsa, darhol yordam qo'lini cho'zadigan musulmon va saxiy kishi ekanligini "Birovdan ayamas so'mini, Zamiraxonning mo'mini" gapi orqali ifoda qilmoqda. Islomiy ta'limotda mo'min kishini o'z oilasi, ayoliga sadoqatli bo'lishi va ularning ta'minoti uchun mas'ul ekanligi bilan bir qatorda mo'min erkak muslim va musulmalarga hamisha mehribon, xayri xoh, nochorlarni qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi lozim. Aslida qaynotaga berilgan bu tavsiflar shunchaki qayn otaning puli bo'lganligi sababli uni maqtash emas, balki tinglovchilar orasida o'g'il o'stirayotgan ota-onalarga o'g'il farzandga qay tariqa tarbiya berish, uni qay tariqa oilaviy hayotga tayyorlash, mo'min erkakning mas'uliyatini uqtirib borish lozimligini tushuntirishga xizmat qilgan. Albatta bu kelin salom qo'shig'ining pragmatik vazifalaridan biridir. Odatda kelin salom qo'shiqlarida salom yo'llanuvchi obyektlarga berilgan tavsif ularning el orasidagi mavqeyi, oiladagi o'rni, xulqi atvoriga doir belgilarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun salom yo'llanuvchi obyektlar ijobi belgilarning poetik talqiqni fonida obrazlashadi. Qaynota ham dastlab, saxiy, puli ko'p shaxs sifatida tavsiflansada, keyinchalik, bolajonligi, halol mehnat qilishi va uning butun faoliyati oila a'zolari ta'minoti, va istiqboliga qaratilganligi, u haqiqiy mo'min kishi sifatida tavsiflanishi ortidan qaynota obrazi bo'y ko'rsatadi.

Kelin salom qo'shiqlarining muhim obrazlaridan yana biri bu qaynonadir. Qaynona tavsifi qaynota tavsifiga nisbatan bir qadar farqlanadi. Bu o'zbek xonadoning an'nalari va oila tartib qoidalari, milliy madaniyat doirasidagi

talablar asosida qaynonaning oiladagi vazifalari bilan bog'liq tavsiflardan iborat bo'ladi:

Atlas ko'rpa taxlagan,
Kelin olay deb saqlagan.
Baxmal ko'rpa taxlagan,
Uchta kelinga saqlagan.
Mirzo terak kestirgan,
Uchta o'g'ilni o'stirgan,
Asal qaymoq yemishi,
Shavkatbekni Kumushi.
Oltin - kumush ushog'i,
Onajonlarni deydi yumshog'i.
Farzandlarga parvona,
Uchta kelinga qaynona.
Mahallada bir dona,
Qomatlari oqqayin.
So'zlari shirin mayin,
Bo'ylaringizdan o'rgilayin,
Kelin salom yoray,
Qabul aylang **qaynonasi**
Sizga salom yor-yor.

O'zbek an'analarida o'g'il uylantirish tashvishiga tushgan onalar avvalo, yangi oila uchun ro'zg'or anjomlari, ko'rpa to'shak tayyorlaydi. Qo'shiqda ham o'g'illarining uylanishi uchun ko'rpa to'shaklar qilib, taxmonga yig'ib qo'ygan ona qiyofasi gavdalanadi. Qaynona kelin olishni orzu qiladi. Farzandining baxtli onlarini ko'rish uning bir umrlik mashaqqatlarini unutilishiga sabab bo'ladi. *Farzandlarga parvona, Uchta kelinga qaynona* deya tavsiflanyotgan kuyovning onasini badiiy aniqlovchisi uning parvona va qaynonaligida ko'rinadi. Qaynona garchi u farzandlar tashvishida qancha mashaqqat tortmasin uning "asal, qaymoq yemishi", o'zi esa "Shavkatbekning Kumushi" deya ta'riflanadi. Ya'ni muhabbat asosiga qurilgan ro'zg'ori va shirin farzandlari tashvishida garchi qora nonni suvga bo'ktirib yesa ham asal va qaymoqqa tatiydi. Buning sababi – qaynonaning "Shavkatbekning Kumushi" ekanligida. U oilasiga turmush o'rtog'iga sadoqatli, uning maftuni va bir umrlik muhabbati sohibasi ekanligida. Bundan tashqari, u juda muloyim, dilkashligi sababli uch kelinning mehriга sazavor qaynona. Qaynonaning mehriга burkangan tavsifini aytuvchining "bo'ylarizdan o'rgilay" degan murojaati yanada to'ldirgan. Odatda bu kabi alqash kelinga nisbatan qo'llaniladi. Bu qo'shiqda qaynonaga nisbatan mehr va samimiyat ifodasi sifatida qo'llanilgan. Qaynona tavsifida uning ijobiy xislatlari talqini tinglovchi ko'z o'ngida bolasining nikoh to'yida ko'zlarida sevinch yoshi bilan kelinni yuzini ochib, peshonasidan o'payotgan munis ona timsolini gavdalandiradi. Bu tavsiflarni tinglagan marosim ishtirokchilari bo'lgan ayollar qalbida farzand uylantirish orzusi paydo bo'ladi. Tinglovchilar ham yuqoridagi qaynonaga o'xshashni havas qiladilar.

Kelin salom qo'shiqlarida obrazlar tavsifi bir poetik ma'no maydonida birlashish jarayonida dastlab obraz qiyofasini keyinchalik tavsif to'lishib borishi natijasida to'laqonli obraz yaratilishiga sabab bo'ladi.

To'riga gilam tashlagan

Dollarni xashlagan.

Labidan import tamakilar,

Islombekni amakilari.

Baland bo'ylik, qorni bor,

Burnin osti mo'ylovdor.

Boshida tilla tojlari.

Do'stumandni hojilari,

Kelin salom yor-yor

Qabul aylang Nazirjonu,

Maxkamhoji sizga salom yor-yor.

Tavsifda dastlab Islombekning amakilari (baland bo'ylik, burnining ostida mo'ylovi bor, labida xorijning tamakisi tutab turgan, qorindor) ko'rinishdagi hojiakalar tavsiflanadi. Aslida Nazirjonu, Mahkamhojiga berilgan tavsif ularning kartinasini yaratgan. Qo'shiqda salom yo'llanayotgan obyekt sifatida tilga olingan Hoji akalar o'z mahallasining oldi kishilaridan ekanligi salom aytuvchisining badiiy mahorati tufayli betakror ifodasini topgan:

Boshida tilla tojlari.

Do'stumandni hojilari

Aslida *tillo toj* qadimda shohlarning boshiga kiyilgan. Faqatgina davlat rahbarlari tojdor sanalgan. Ammo kelin salomda hoji amakilarning "Boshida tillo tojlari" deya tavsiflanishi amaki obrazining badiiy aniqlovchisi bo'lib, ularning boy-badavlat, o'ziga va oilasiga tinch, mahallaning oldi, hammaning havasi keladigan ibratli kishilar ekanligini ifodalagan. Folklorshunos M.Murodovanning qayd etishicha, "O'rta Zarafshon vohasida o'tkazilgan "bet ochar" marosimida aytilib kelingan "kelin-salom" qo'shiqlari o'zining band tuzilishi, ijro usuli va ijrochilar tarkibi, badiiy vositalarning orginalligi, yengil yumor va hazil-mutoyibaga boyligi bilan hududiy-lokal xususiyat kasb etgan" [2. B.21]. Amakilarining mo'ylovdorligi va qorindorligi tavsifi M.Murodova aytib o'tganlaridek, yengil hazil sifatida ham tilga olingan.

Kelin salom qo'shiqlarida struktural va motivlar o'xshashligi turli hududda yashayotgan bir tilda so'zlashuvchi xalqlarning o'ziga xos tabiati ruhiyati va tafakkuridagi mushtaraklik sabablidir. Zero, E.Taylor dunyo xalqlarining madaniyati, urf-odatleri, turmush tarzi, an'analari, diniy, axloqiy, badiiy-estetik qarashlari va poetik tafakkurida mavjud o'xshashliklarning kelib chiqishini insoniyatning o'ziga xos tabiati, uning ruhiyati va tafakkurining mushtarakligi hamda bashariyat madaniy taraqqiyotida bir xil rivojlanish jarayoniga bog'liq deb hisoblaydi [3. B.76]. Kelin salomlarning struktural va salom yo'llash motivi turli hududagi o'zbek va tojik xalqlarida E.Taylor qayd etib o'tgan sabablar asosida bo'lsada, ularning farqli tomonlari og'zaki matn ijro etilayotgan hudud aholisining tabiati va dunyo qarashi, tafakkurining o'ziga

xosligi bilan belgilanishi hamda lokal xususiyat kasb etishini alohida ta'kidlashimiz lozim.

Kelin salom qo'shiqlarida tog'a obrazi ham albatta uchraydigan mushtarak poetik belgi sanaladi. Xalqimizda "Bir yomon tog'a yetti yaxshi otani o'rnini bosadi" - degan gap bor. Bu o'z navbatida o'zbek qarindoshligida tog'aning mas'uliyatini oshirishga qaratilgan hikmatdir. Kelin salomda:

Boshiga do'ppi qo'ndirgan,
Tog'alikni do'ndirgan.
Kuyovni to'yga ko'ndirgan,
Hamyonini pulga to'ldirgan.
Ne ish bo'lsa yarashgan,
Jiyanlariga qarashgan.
Kelin salom yor-yor,
Qabul aylang Zuhridin,
Faxriddin tog'alari,
Sizga salom yor-yor.

Ko'rinadiki, tog'alik o'ta mas'uliyatli va sharafli qarindoshlik mavqeyidir. Odatda tog'alar jiyanlarini yaxshi ko'rishi, ularga mehr berishi, doim rahnamolik qilishi talab etiladi. Bu esa, o'z navbatida oqibatli bo'lish g'oyasini targ'ib qiladi. *Kuyovni to'yga ko'ndirgan, hamyonini pulga to'ldirgan* iboralari tog'a obrazining badiiy aniqlovchilari bo'lib, og'zaki matnda dastlab uning kartinasi, keyin to'la qonli badiiy obrazi yaratilishiga xizmat qilgan.

Xullas, Farg'ona vodiysi kelin salom qo'shiqlari umumo'zbek to'y madaniyatiga xos marosim qo'shig'i bo'lib, to'y marosimining boshqa hududlarda ijro etiladigan variantlaridan struktural jihatdan farqlanadi. Farg'ona vodiysi o'zbek kelin salom qo'shiqlari obrazlar tarkibi Xudo, Payg'ambarlar, oppoqdoda, momolar, qaynota, qaynona, amma, xola, amaki, tog'a, opa, singil, aka, uka, kuyov jo'ralar kabilardan iborat. Mazkur obrazlarning kelin salom matnida dastlab tavsifi, keyin kartinasi va to'laqonli badiiy obrazi yaratiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Исманова О. “Келин салом” кўшиқларининг жанр хусусиятлари // Ўзбек фольклоршунослиги антологияси. – Тошкент, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2017.– Б.545.(Ismanova O. “Kelin salom” qo‘shiqklarining janr xususiyatlari // O‘zbek folklorshunosligi antologiyasi. – Toshkent, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2017. -B.545.)

2. Муродова М.Ш. Ўзбек никоҳ тўйи фольклорининг жанрлар таркиби ва бадиияти (Ўрта Зарафшон воҳаси материаллари асосида). Филол. Фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.автореф. – Тошкент, 2018. – Б. 21. (Murodova M.Sh.O‘zbek nikoh to‘yi folklorining janrlari tarkibi va badiiyati (O‘rta Zarafshon vohasi materiallari asosida). Filol.Fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD) diss.avtoref.- Toshkent, 2018.-B.21.)

3. Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. Э.Б.Тайлор: Под ред., с предисл. и прим. В.К.Никольского. – Москва: Госсэкониздат, 1939. – С. 76. (567 с) (Taylor E.B. Pervobitnaya kultura: Per.s.ang.E.B.Taylor: Pod red., s predisl.i prim. V.K. Nikolskogo. – Moskva: Gossoskonizdat, 1939. – S.76. (567 s))